

УДК 94 (395)

М. М. Чореф, А. В. Якушечкин

КЛАД РИМСКИХ МОНЕТ, НАЙДЕННЫЙ БЛИЗ С. ПЕРЕВАЛЬНОГО (КРЫМ)*

Объектом исследования стал редкий для Юго-Западного Крыма памятник — клад римских серебряных и билонных монет II—III вв. н.э. Он был обнаружен местными жителями близ с. Перевального. В настоящее время этот клад хранится в частной коллекции. В его состав входят денарии и антонинианы чекана Рима, Антиохии, Милана и Эмесы. Мы пришли к выводу, что монеты, найденные у с. Перевального, представляли собой сокровище, схороненное участником успешного набега на балканские провинции Римской империи. Оно могло произойти в 260-х гг. н.э. Мы судим по позднейшей монете. Вполне возможно, что клад был сокрыт близ поселения или святилища. Выносим результаты нашего исследования на научное обсуждение.

Ключевые слова: Римская империя, Таврика, варвары, история, нумизматика, клад.

Сведения об авторах: Чореф Михаил Михайлович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории региональных исторических исследований, Нижневартровский государственный университет; Якушечкин Александр Валентинович², внештатный научный сотрудник Крымского научного центра Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан.

Контактная информация: ¹628605, Россия, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 56, Нижневартровский государственный университет; тел.: +7 (964) 170-96-41, e-mail: choref@yandex.ru; ²298403, Россия, г. Бахчисарай, ул. Басенко 57 «Л», Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан; тел. +7 (36554) 5-08-05, e-mail: qrim.alex@yandex.ru.

M. M. Choref, A. V. Jakushechkin

HOARD OF ROMAN COINS FOUND NEAR THE VILLAGE PEREVALNOYE (CRIMEA)

The object of the study was rare for South-Western Crimea monument — the treasure of Roman Silver and Billon Coins of II—III centuries CE. It was discovered by the locals near the village Perevalnoye. At present this treasure is stored in a private collection. It consists of denarii and antoniniani coinage of Rome, Antioch, Milan and Emesa. We came to the conclusion that the coins found near the village Perevalnoye, were a treasure hidden party successful raid on the Balkan provinces of the Roman Empire. It could happen in the 260's CE. We are fishing for later coin. It is possible that the treasure was hidden near the settlements or the sanctuary. We deliver the results of our research on the scientific discussion.

Key words: The Roman Empire, Taurica, barbarians, history, numismatics, treasure.

About the authors: Choref Mikhail Mikhailovich¹, Candidate of Historical Sciences, Senior Research scientist at the Regional Historical Research Laboratory, Nizhnevartovsk State University¹; Jakushechkin Aleksandr Valentinovich², Visiting Researcher of the Mardzhani Crimean Scientific Center of the Institute of History of Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan.

Contact information: ¹628605, Russian Federation, Nizhnevartovsk, 56 Lenina St., Nizhnevartovsk State University; Tel.: +7 (964) 170-96-41, e-mail: choref@yandex.ru; ²298403, Russian Federation, Bakhchisaray, 57L Basenko St., Mardzhani Crimean Scientific Center of the Institute of History of Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan; tel. +7 (36554) 5-08-05, e-mail: qrim.alex@yandex.ru.

Для выработки объективного представления о ходе исторических процессов необходимо тщательно учитывать фактический материал. Крайне важно фиксировать и

* Статья поступила в номер 08 ноября 2016 г.
Принята к печати 02 декабря 2016 г.

своевременно вводить в научный оборот как можно больше артефактов изучаемого периода, в том числе и не найденные специалистами—историками. Это обстоятельство было неоднократно отмечено (Андриевский, Чореф 2015: 324—335; Анохин 2010а: 171—174; Анохин 2010b: 155—170; Анохин 2010с: 145—154; Бейдин, Григорьянц, Любичев 2006: 110—143; Бодянский 1963: 95—97; Брайчевский 1959; Глущенко 1989: 19—52; Драгунова 1965: 202—205; Дундуа 1977: 64—67; Каплун 1972: 108—127; Коваленко 2011: 89—107; Кононец 2010: 70—76; Коршенко 2011: 108—135; Кропоткин 1961; Кропоткин 1962; Кропоткин 1967; Кропоткин 2000: 22—45, 51—62; Магомедов 2006: 46—52, Магомедов, Кароева 1988: 46—51; Мызгин 2008: 50—63; Нудельман 1982: 125—133; Пиоро, Герцен 1977: 81—90; Сапрыкин 2005; Сидоренко 1987: 133—144; Сидоренко 2001: 436—453; Сидоренко 2009: 534—549; Столярик 1992; Чореф 2013: 191—215; Чореф 2015: 63—71). Считая поднятую проблему крайне важной, опишем редкий для Юго-Западного Крыма памятник — клад римских серебряных и билонных монет II—III вв. Он обнаружен местными жителями у с. Перевального. В настоящее время это сокровище хранится в частной коллекции.

Дата обнаружения и первоначальный состав клада не известны. Доступны для изучения тридцать четыре его монеты: четыре денария (рис. 1) и тридцать антонинианов (рис. 2, 3). Они были найдены в зоне русла Малинового ручья, вдоль одноименной балки, там, где сейчас пролегает тропа на яйлу из долины. Комплекс был территориально локализован на довольно большой площади, монеты лежали не кучно. По-видимому, емкость, в которой хранилось сокровище, разрушилась уже в древности. Однако монеты явно кладовой сохранности. Какого-либо одновременного сопутствующего материала найдено не было.

Опись монет:

1. Антонин Пий (138—161).

Л.с.: ANTONINVS AVG PIVS PP. Бюст императора в лавровом венке вправо.

О.с.: COS III. Конкордия стоит, повернув лицо влево. В ее правой руке фиала, а в левой — скипетр.

Денарий. Чекан Рима. 145—161 гг. (RIC 129; RSC 226). Вес — 1,93 г, размеры: 1,8 × 1,8 см (рис. 1: 1).

2. Септимий Север (193—211).

Л.с.: IMP CAE L SEP SEV PERT AVG COS II. Бюст императора в лавровом венке вправо.

О.с.: VICTOR SEVER AVG. Виктория с венком в правой и с пальмовой ветвью в левой руке, шествующая влево.

Денарий. Чекан Эмесы. 194—195 гг. (RIC 428; RSC 749). Вес — 2,10 г, размеры: 1,8 × 1,6 см (рис. 1: 2).

3. Септимий Север (193—211).

Л.с.: SEVERVS PIVS AVG. Бюст императора в лавровом венке вправо.

О.с.: PM TR P XVII COS III PP. Салус сидит на троне, развернутом влево, и кормит змею, находящуюся у нее на коленях.

Денарий. 209 г. (RIC 230; RSC 531). Вес — 3,29 г, размеры: 1,8 × 1,8 см (рис. 1: 3).

4. Септимий Север (193—211).

Л.с.: SEVERVS PIVS AVG BRIT. Бюст императора в лавровом венке вправо.

О.с.: PM TR P XVIII COS III PP. Стоящий Нептун, развернутый влево. В левой руке он держит трезубец.

Денарий. 210 гг. (RIC 241; RSC 542). Вес — 2,76 г, размеры: 1,9 × 1,7 см (рис. 1: 4).

5. Гордиан III (238—244).

Л.с.: IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: PM TR P II COS PP. Провиденция в рост, развернувшаяся влево. В ее правой руке — держава, а в левой — скипетр.

Антониниан. Чекан Рима. 239 г. (RIC 18; RSC 196). Вес — 2,93 г, размеры: 2,3 × 2,0 см (рис. 2: 1).

6. Гордиан III (238—244).

Л.с.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: VIRTVS AVG. Персонификация Виртус в рост, в шлеме, в военном облачении. В левой руке — копье, в правой — пальмовая ветвь.

Антониниан. Чекан Рима. 240 г. (RIC 71; RSC 388). Вес — 3,83 г, размеры: 2,4 × 2,1 см (рис. 2: 2).

7. Гордиан III (238—244).

Л.с.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: LAETITIA AVG N. Лаэтиция в рост, развернувшаяся влево. В ее правой руке — венок, а в левой — якорь.

Антониниан. Чекан Рима. 241—243 гг. (RIC 86; RSC 121). Вес — 2,14 г, размеры: 2,1 × 2,0 см (рис. 2: 3).

8. Гордиан III (238—244).

Л.с.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: IOVI STATORI. Юпитер в рост, его голова развернута вправо. В его правой руке — копье, а в левой — молнии.

Антониниан. Чекан Рима. 241—243 гг. (RIC 84; RSC 109). Вес — 3,20 г, размеры: 2,2 × 2,0 см (рис. 2: 4).

9. Гордиан III (238—244).

Л.с.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: ORIENS AVG. Сол в рост, в лучевой короне. Его правая рука поднята вверх. В левой руке божество держит державу.

Антониниан. Чекан Антиохии. 242—244 гг. (RIC 213; RSC 167). Вес — 2,91 г, размеры: 2,4 × 2,3 см (рис. 2: 5).

10. Гордиан III (238—244).

Л.с.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: MARS PROPVG. Марс с копьем в правой руке и со щитом в левой, шагающий влево.

Антониниан. Чекан Рима. 243—244 гг. (RIC 145; RSC 155). Вес — 2,51 г, диаметр — 2,3 см (рис. 2: 6).

11. Гордиан III (238—244).

Л.с.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: FORTVNA REDUX. Фортуна сидит на троне, развернутом влево. В ее правой руке руль корабля, а в левой — рог изобилия.

Антониниан. Чекан Рима. 243—244 гг. (RIC 210; RSC 98a). Вес — 3,09 г, размеры: 2,2 × 2,1 см (рис. 2: 7).

12. Филипп I (244—249).

Л.с.: IMP C M IVL PHILIPPVS P F AVG P M. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: VIRTVS EXERCITVS. Виртус в рост, развернут вправо. В его правой руке копье, а в левой — щит.

Антониниан. Чекан Антиохии. 244 гг. (RIC 71; RSC 243). Вес — 3,26 г, диаметр — 2,1 см (рис. 2: 8).

13. Филипп I (244—249).

Л.с.: IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: FELICITAS TEMP. Фелицитас в рост, ее голова развернута влево. В ее правой руке — кадуцей, а в левой — рог изобилия.

Антониниан. Чекан Рима. 244—247 гг. (RIC 31; RSC 43). Вес — 2,64 г, диаметр — 2,2 см (рис. 2: 9).

14. Филипп I (244—249).

Л.с.: IMP PHILIPPVS AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: FORTVNA REDVX. Фортуна сидит на троне, развернутом влево. В ее правой руке руль корабля, а в левой — рог изобилия.

Антониниан. Чекан Рима. 247—249 гг. (RIC 63b; RSC 65). Вес — 3,67 г, диаметр — 2,2 см (рис. 2: 10).

15. Филипп I (244—249).

Л.с.: IMP PHILIPPVS AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: SAECVLARES AVGG. Лев, шагающий вправо. Под ним под чертой — «I».

Антониниан. Чекан Рима. 248 гг. (RIC 12, RSC 173). Вес — 3,18 г, диаметр — 2,2 см (рис. 2: 11).

16. Филипп II (247—249).

Л.с.: IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: PM TR P III COS PP. Фелицитас в рост, в ее правой руке кадуцей, а в левой — рог изобилия.

Антониниан. Чекан Антиохии. 247 г. (RIC 232; RSC 33a). Вес — 4,22 г, размеры: 2,4 × 2,1 см (рис. 2: 12).

17. Филипп II (244—249).

Л.с.: IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: PM TR P VI COS PP. Фелицитас в рост, в ее правой руке кадуцей, а в левой — рог изобилия.

Антониниан. Чекан Антиохии. 249 г. (RIC 235; RSC 38). Вес — 3,74 г, диаметр — 2,2 см (рис. 2: 13).

18. Отацилия Севера.

Л.с.: MARCIA OTACIL SEVERA AVG. Бюст императрицы вправо. Снизу обрамлен полумесяцем.

О.с.: PIETAS AVG. Пиетас в рост. Ее правая рука поднята вверх. В левой она держит коробку для парфюмерии.

Антониниан. Чекан Антиохии. 244—246 гг. (RIC 120b; RSC 30). Вес — 3,61 г, размеры: 2,4 × 2,3 см (рис. 2: 14).

19. Траян Деций (249—251).

Л.с.: IMP S M Q TRAIANVS DECIVS AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: ADVENTVS AVG. Император на коне, развернутом влево. Правая рука поднята в жесте адорации, в левой — скипетр.

Антониниан. Чекан Рима. 249 г. (RIC 11b; RSC 4). Вес — 3,57 г, размеры: 2,3 × 2,2 см (рис. 2: 15).

20. Траян Деций (249—251).

Л.с.: IMP TRAIANVS DECIVS AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: VICTORIA AVG. Виктория с венком в правой и с пальмовой ветвью в левой руке, шествующая влево.

Антониниан. Чекан Рима. 249—251 гг. (RIC 7c; RSC 111). Вес — 2,49 г, размеры: 2,2 × 2,1 см (рис. 2: 16).

21. Траян Деций (249—251).

Л.с.: IMP S M Q TRAIANVS DECIVS AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: ABVNDANTIA AVG. Абундация стоит, изливая содержимое рога изобилия.

Антониниан. Чекан Рима. 249—251 гг. (RIC 10b; RSC 2). Вес — 2,92 г, размеры: 2,3 × 2,1 см (рис. 2: 17).

22. Траян Деций (249—251).

Л.с.: IMP S M Q TRAIANVS DECIVS AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: PANNONIAE. Две персонификации Панноний в рост, в руках держат по штандарту.

Антониниан. Чекан Рима. 249—251 гг. (RIC 21b; RSC 86). Вес — 3,32 г, размеры: 2,2 × 2,1 см (рис. 2: 18).

23. Геренния Этрусцилла.

Л.с.: HER ETRVSCILLA AVG. Бюст императрицы вправо. Снизу обрамлен полумесяцем.

О.с.: PVDICITIA AVG. Пудиция восседает на троне, развернутом влево. В ее левой руке скипетр, а правой она приподнимает вуаль на лице.

Антониниан. Чекан Рима (RIC 59b; RSC 19). Вес — 4,16 г, размеры: 2,4 × 2,3 см (рис. 2: 19).

24. Геренния Этрусцилла.

Л.с.: HER ETRVSCILLA AVG. Бюст императрицы вправо. Снизу обрамлен полумесяцем.

О.с.: PVDICITIA AVG. Пудиция в рост. В ее левой руке скипетр, а правой она приподнимает вуаль на лице.

Антониниан. Чекан Рима (RIC 58b; RSC 17). Вес — 2,65 г, размеры: 2,2 × 2,1 см (рис. 2: 20).

25. Геренния Этрусцилла.

Л.с.: Тоже.

О.с.: Тоже.

Антониниан. Чекан Рима (RIC 58b; RSC 17). Вес — 3,48 г, диаметр — 2,2 см (рис. 2: 21).

26. Геренния Этрусцилла.

Л.с.: HER ETRVSCILLA AVG. Бюст императрицы вправо. Снизу обрамлен полумесяцем.

О.с.: FECVNDITAS AVG. Фекундитас в рост. В ее левой руке рог изобилия, а правой она благословляет ребенка, фигурка которого размещена слева от нее.

Антониниан. Чекан Рима (RIC 55b; RSC 8). Вес — 2,77 г, размеры: 2,2 × 2,0 см (рис. 1: 22).

27. Требониан Галл (251—253).

Л.с.: IMP C C VIB TREB GALLVS AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: IVNO MARTIALIS. Юнона восседает на троне, развернутом влево. В ее правой руке скипетр, а в правой — колосья.

Антониниан. Чекан Милана (RIC 69; RSC 46). Вес — 3,10 г, размеры: 2,3 × 2,2 см (рис. 3: 1).

28. Требониан Галл (251—253).

Л.с.: IMP C C VIB TREB GALLVS AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: ADVENTVS AVG. Император на коне, развернутом влево. Правая рука поднята в жесте адорации, в левой — скипетр.

Антониниан. Чекан Антиохии (RIC 79; RSC 2, 3). Вес — 2,16 г, диаметр — 2,2 см (рис. 3: 2).

29. Требониан Галл (251—253).

Л.с.: IMP C C VIB TREB GALLVS AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: AEQVITAS AVG. Эквитас в рост. В ее правой руке — весы, а в левой — рог изобилия.

Антониниан. Чекан Антиохии (RIC 80; RSC 6). Вес — 2,61 г, размеры: 2,1 × 1,9 см (рис. 3: 3).

30. Волузиан (251—253).

Л.с.: IMP C C VIB VOLVSIANVS AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: VIRTVS AVGG. Персонификация Виртус в рост, в шлеме, в военном облачении. В правой руке — копьё, а левая поддерживает щит.

Антониниан. Чекан Рима (RIC 206; RSC 133). Вес — 2,73 г, размеры: 2,3 × 2,0 см (рис. 3: 4).

31. Валериан I (253—260).

Л.с.: IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: FELICITAS AVGG. Персонификация Фелицитас в рост. В правой руке божества кадуцей, а в левой — рог изобилия.

Антониниан. Чекан Рима (RIC 87; RSC 53). Вес — 1,92 г, диаметр — 2,1 см (рис. 3: 5).

32. Мариниана.

Л.с.: DIVAE MARINIANAE. Бюст супруги Валериана вправо. Снизу обрамлен полумесяцем.

О.с.: CONSECRATIO. Мариниана возносится на небо на павлине, летящем влево.

Антониниан. Чекан Рима (RIC 6; RSC 16). Вес — 3,31 г, размеры: 2,2 × 2,0 см (рис. 3: 6).

33. Мариниана.

Л.с.: Тоже.

О.с.: Тоже.

Антониниан. Чекан Рима (RIC 6; RSC 16). Вес — 2,36 г, размеры: 2,1 × 2,0 см (рис. 3: 7).

34. Галлиен (253—268)

Л.с.: GALLIENVS P F AVG. Бюст императора в лучевой короне вправо.

О.с.: VICTORIA AVG. Виктория с венком в правой и с пальмовой ветвью в левой руке, шествующая влево.

Антониниан. Чекан Антиохии. 264 г. (RIC 662; RSC 1098). Вес — 2,91 г, размеры: 2,2 × 1,9 см (рис. 3: 8).

Перейдем к атрибуции клада. Как видим, в него выпали монеты сер. II — трет. четв. III в. Так что его комплектация заняла более ста лет. Выпавшие в клад монеты отчеканили в Риме (№ 1, 5, 6—8, 10, 11, 13—15, 19—26, 30—33), а также в Антиохии (№ 9, 12, 16—18, 28, 29, 34), в Эмесе (№ 2) и в Милане (№ 27). Их девизы и изображения прославляют императоров и членов их семей (Абрамзон 1995). В клад выпали монеты разного номинала, веса, и, судя по цвету сплава, с различным содержанием серебра. Однако их весовые характеристики весьма близки¹. И это не случайно — терпимость к весу серебряных и билонных монет в эпоху античности была довольно высока. Так что отслеживаемый разброс в весе антонинианов вполне ординарен.

Судя по обнаружению в одном кладе, эти монеты находились в обращении одновременно. Дело в том, что введение антонинианов должно было «отбросить» к границам Рима денарии, оставшиеся к тому времени в обороте (Чореф 2013: 199). Правда, у монет из клада могли быть разные курсы (Чореф 2013: 204—205). Причем изученное сокровище не могло быть ни выручкой торговца, ни сбережением легионера. Ведь совершенно очевидно, что ни у того, ни у другого не появилось бы и мысли схоронить свое сбережение на варварской территории. Да и установленный период сбора монет многократно превышал срок торговой экспедиции или солдатской службы. Приходим к выводу, что изученное нами сокровище представляет собой варварский клад. Причем его не могли схоронить аборигены. Дело в том, что в сбережении нет монет местного чекана (Сапрыкин 2005). В то же время обилие выпусков Антиохии, а также наличие антонинианов чекана Милана свидетельствует о том, что эти монеты были выпущены для насыщения регионального обращения и оплаты военных расходов. Причем большая часть монет — 29 экз. была выпущена в 240—250-х гг. (рис. 2, 3). Предполагаем, что изучаемое сокровище представляет собой весьма интересный срез состава денежного обращения балканских провинций эпохи «скифских войн». Т.е. оно образовалось так же, как и клад из с. Долинного (Пиоро, Герцен 1974: 81—90; Чореф 2013: 202—204; Herzen 1995: 178—179). Как видим, в результате этих походов в Таврику попало значительное количество антонинианов 240—250-х гг.

Приходим к выводу, что монеты, найденные у с. Перевального, представляло собой сокровище, схороненное одним из участников успешных набегов на балканские провинции

¹ Заметим, что в состав Пантикапейский клад 1954 г. состоял из антонинианов: Юлии Домны — 1 экз., Гордиана III — 10 экз., Филиппа I, его жены и сына — 15 экз., Траяна Деция и членов его семьи — 9 экз., Требониана Галла и Волузиана — 28 экз., Валериана и Галлиена — 8 экз., а также из драхмы Кесарей Каппадокийской, отчеканенной от имени Юлии Домны (Абрамзон, Фролова 2007—2008: 387, № 92). Полагаем, что его владелец подбирал монеты по весу (Чореф 2013: 205).

Римской империи (Ушаков 2010). Вполне возможно, что клад был сокрыт близ поселения или святилища.

Полагаем, что изучение варварских сокровищ и единичных монет II—III вв., найденных в Таврике, позволит уточнить наши представления о миграции населения по ее территории. Попытаемся разрешить эту задачу в ближайшем будущем.

Литература

- Абрамзон М. Г. 1995. *Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской империи*. Москва: Институт археологии Российской Академии наук.
- Абрамзон М. Г., Фролова Н. А. 2007—2008. *Корпус боспорских кладов античных монет*. Т. 1. Симферополь; Керчь: АДФУ-Украина.
- Андриевский Д. В., Чореф М. М. 2015. Кошелек монет Крымского ханства, найденный близ с. Межводное (Черноморский район, Крым). *МАИАСК* 7, 324—335.
- Анохин В. А. 2010а. Клад римских монет из с. Жуковичи. *Материалы, исследования и заметки по археологии и нумизматике*. Киев: Стилос, 171—174.
- Анохин В. А. 2010б. Находки римских монет в Украине. *Материалы, исследования и заметки по археологии и нумизматике*. Киев: Стилос, 155—170.
- Анохин В. А. 2010с. Римские монеты в Украине. *Материалы, исследования и заметки по археологии и нумизматике*. Киев: Стилос, 145—154.
- Бейдин Г. В., Григорьянц М. Н., Любичев М. В. 2006. Находки монет римского времени на территории Харьковской области. В: Зинухов А. Н. (сост.). *Древности римского времени на Слобожанщине*. Харьков: Курсор, 110—143.
- Бодянский А. В. 1963. Находка небольшого клада на нижнем Днепре. *НиС*. Т. 1. Киев: Наукова думка, 95—97.
- Брайчевський М. Ю. 1959. *Римська монета на території України*. Київ: АН УРСР.
- Глущенко В. П. 1989. Клад римских денариев из с. Лукищина. *НиЭ* 15, 19—52.
- Драгунова М. Н. 1965. Клад римских монет из с. Матюши Киевской области. *НиС*. Т. 2. Киев: Наукова думка, 202—205.
- Дундуа Г. Ф. 1977. Клад римских монет I—III вв. из с. Эки. *КСИА* 151, 64—67.
- Каплун В. Я. 1972. Староромановский клад римских денариев I—II веков н. э. *НиЭ* 10, 108—127.
- Коваленко С. А. 2011. Клад позднеимских монет из Северо-Западного Крыма. *НиЭ* XVIII, 89—107.
- Кононець П. 2010. Римська монета на території Волині та Волинського Полісся. В: Виткалов В. Г. (гл. ред). *Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології РДГУ 9*. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 70—76.
- Коршенко А. Н. 2011. Крымские клады позднеимских медных монет. *НиЭ* XVIII, 108—135.
- Кропоткин В. В. 1961. Клады римских монет на территории СССР. *САИ*. Вып. Г4-4. Москва: Академия наук СССР.
- Кропоткин В. В. 1962. Клады римских монет на территории СССР. *САИ*. Вып. Е4-4. Москва: Академия наук СССР.
- Кропоткин В. В. 1967. *Экономические связи Восточной Европы в I тысячелетии нашей эры*. Москва: Наука.
- Кропоткин В. В. 2000. Дополнения к списку находок римских монет. *Stratum plus* 6, 20—117.
- Магомедов Б. В. 2006. Монети як джерело вивчення історії племен черняхівської культури. *Археологія* 4, 46—52.
- Магомедов Б. В., Кароєва Л. Р. 1988. Скарб денаріїв поблизу с. Глинськ Вінницької обл. *Археологія* 62, 46—51.
- Мызгин К. В. 2008. К вопросу о времени поступления римских монет в среду черняховского населения. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Історія, 816)*, 50—63.
- Нудельман А. А. 1982. Римская монета в междуречье Днестра, Прута и Дуная. В: Янин В. Л. (отв. ред.). *Нумизматика античного Причерноморья*. Киев: Наукова думка, 125—133.
- Пиоро И. С., Герцен А. Г. 1974. Клад антонинианов из с. Долинное Крымской области. *НиС*. Т. 5. Киев: Наукова думка, 81—90.
- Сапрыкин С. Ю. 2005. *Денежное обращение на хоре Херсонеса Таврического в античную эпоху (историко-нумизматическое исследование)*. Москва: Институт всеобщей истории РАН.

- Сидоренко В. А. 1987. К вопросу об этнической атрибуции Ай-Тодорского клада монет IV — начала V вв. с подражаниями «лучистого типа». В: Айбабин А. И., Высотская Т. Н. (отв. ред.). *Материалы к этнической истории Крыма VII в. до н.э. — VIII в. н.э.* Киев: Наукова думка, 133—144.
- Сидоренко В. А. 2001. Золотая монетная чеканка Херсонеса I—II вв. н.э. *МАИЭТ* VIII, 436—453.
- Сидоренко В. А. 2009. Клад римских денариев из окраины с. Репино Бахчисарайского р-на. *МАИЭТ*. XV, 534—549.
- Столярик Е. С. 1992. *Очерки монетного обращения Северо-Западного Причерноморья в позднеримское и в византийское время (конец III — начало XIII в.)*. Киев: Наукова думка.
- Ушаков С. В. 2010. Варвары горной Таврики на рубеже эпох: Этническая ситуация в Юго-Западном Крыму (III — середина VI вв. н.э.). Опыт реконструкции. В: Колесник А. В. (гл. ред.). *Археологический альманах*. № 23. Донецк: Донбасс.
- Чореф М. М. 2013. К вопросу о периодизации денежного обращения Таврики в эпоху римского господства. *Stratum plus* 4, 191—215.
- Чореф М. М. 2015. О составе денежного обращения в Крымском ханстве в XVII в.: по материалам клада из Центрального музея Тавриды. *Европа*. Т. XIV. № 1—2(1—2). Тюмень: Тюменский государственный университет.
- Herzen A. G. 1995. Il tesoro di Dolinnoe. *Dal Mille al Mille. Tesori e popoli dal Mar Nero*. Milano: Mondadori Electa, 178—179.
- Mattingly H., Sydenham E. A. 1930. *RIC*. Vol. III. Antoninus Pius to Commodus. London: Spink and Son Ltd.
- Mattingly H., Sydenham E. A. 1936. *RIC*. Vol. IV. Pt. I. Pertinax to Geta. London: Spink and Son Ltd.
- Mattingly H., Sydenham E. A. 1949. *RIC*. Vol. IV. Pt. III. Gordian III — Uranius Antoninus. London: Spink and Son Ltd.
- Seaby H. A. 1979. *RSC*. Vol. II. Tiberius to Commodus. A.D. 14—192. London: Seaby Publications Ltd.
- Seaby H. A. 1982a. *RSC*. Vol. III. Pertinax to Balbinus and Pupienus, A.D. 192—238. London: Seaby Publications Ltd.
- Seaby H. A. 1982b. *RSC*. Vol. IV. Gordian III to Postumus, A.D. 238—268. London: Seaby Publications Ltd.
- Webb P. H. 1972. *RIC*. Vol. V. Pt. I. *Valerian to Florian*. London: Spink and Son Ltd.

References

- Abramzon, M. G. 1995. *Monety kak sredstvo propagandy oficial'noj politiki Rimskoj imperii (Coins as a means of propaganda official policy of the Roman Empire)*. Moscow: "Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences" Publ. (in Russian).
- Abramzon, M. G., Frolova, N. A. 2007—2008. *Korpus bosporskih kladov antichnyh monet (Corpus of Bosporan hoards of ancient coins)*. Vol. 1. Simferopol; Kerch: "ADEF-Ukraina" Publ. (in Russian).
- Andrievskij, D. V., Choref, M. M. 2015. *Materialy po arheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma. Arheologija, istorija, numizmatika, sfragistika i jepigrafika = Materials in Archaeology and History of Ancient and Medieval Crimea. Archaeology, History, Numismatics, Sigillography and Epigraphy* 7, 324—335 (in Russian).
- Anokhin, V. A. 2010a. In *Materialy, issledovanija i zametki po arheologii i numizmatike (Materials research and notes on archeology and numismatics)*. Kiev: "Stilos" Publ., 171—174 (in Russian).
- Anokhin, V. A. 2010b. In *Materialy, issledovanija i zametki po arheologii i numizmatike (Materials research and notes on archeology and numismatics)*. Kiev: "Stilos" Publ., 155—170 (in Russian).
- Anokhin, V. A. 2010c. In *Materialy, issledovanija i zametki po arheologii i numizmatike (Materials research and notes on archeology and numismatics)*. Kiev: "Stilos" Publ., 145—154 (in Russian).
- Bejdin, G. V., Grigor'janc, M. N., Ljubichev, M. V. 2006. In Zinuhov A. N. (sost.). *Drevnosti rimskogo vremeni na Slobozhanshhine (Antiquities of Roman time in Sloboda Ukraine)*. Kharkov: "Kursor" Publ., 110—143 (in Russian).
- Bodjanskij, A. V. 1963. In *Numizmatika i sfragistika (Numismatics and Sigillography)*. Vol. 1. Kiev: "Naukova dumka", 95—97 (in Russian).
- Brajchevs'kij, M. Ju. 1959. *Rims'ka moneta na teritorii Ukraini (Roman coin in the territory of Ukraine)*. Kiev: "AN URSSR" Publ. (in Ukrainian).
- Glushhenko, V. P. 1989. *Numizmatika i Jepigrafika (Numismatics and Epigraphy)* 15, 19—52 (in Russian).
- Dragunova, M. N. 1965. In *Numizmatika i sfragistika (Numismatics and Sigillography)*. Vol. 2. Kiev: "Naukova dumka", 202—205 (in Russian).

- Dundua, G. F. 1977. In *Kratkie soobshhenij Instituta arheologii (Brief reports of the Institute of Archaeology)* 151, 64—67 (in Russian).
- Kaplun, V. Ja. 1972. In *Numizmatika i Jepigrafika (Numismatics and Epigraphy)* 10, 108—127 (in Russian).
- Kovalenko, S. A. 2011. In *Numizmatika i Jepigrafika (Numismatics and Epigraphy)* XVIII, 89—107 (in Russian).
- Kononec', P. 2010. In Vitkalov V. G. (ed.). *Aktual'ni pitannja kulturologii. Al'manah naukovogo tovaristva "Afina" kafedri kul'turologii Rivnenskogo derzhavnogo humanitarnogo universitetu (Topical issues of cultural studies. Almanac scientific partnership "Afina" Department of Cultural of Rivne State Humanitarian University)* 9. Rivne: "Rivnensk'ij derzhavnij humanitarnij universitet" Publ., 70—76 (in Ukrainian).
- Korshenko, A. N. 2011. In *Numizmatika i Jepigrafika (Numismatics and Epigraphy)* XVIII, 108—135 (in Russian).
- Kropotkin, V. V. 1961. In *Svod arheologicheskikh istochnikov (Collection of archaeological sources)*. Iss. G4-4. Moscow: "Akademija nauk SSSR" Publ. (in Russian).
- Kropotkin, V. V. 1962. In *Svod arheologicheskikh istochnikov (Collection of archaeological sources)*. Iss E4-4. Moscow: "Akademija nauk SSSR" Publ. (in Russian).
- Kropotkin, V. V. 1967. *Jekonomicheskie svjazi Vostochnoj Evropy v I tysjacheletii nashej jery (Economic relations in Eastern Europe in the I millennium CE)*. Moscow: "Nauka" (in Russian).
- Kropotkin, V. V. 2000. In *Stratum plus* 6, 20—117.
- Magomedov B. V. 2006. In *Arheologija (Archaeology)* 4, 46—52 (in Ukrainian).
- Magomedov, B. V., Karoeva, L. R. 1988. In *Arheologija (Archaeology)* 62, 46—51 (in Ukrainian).
- Myzgin, K. V. 2008. In *Visnik Kharkivs'kogo nacional'nogo universitetu imeni V. N. Karazina (Istorija, 816) (Bulletin of the Kharazin Kharkiv National University (History, 816))*, 50—63 (in Russian).
- Nudelman, A. A. 1982. In Janin V. L. (ed.). *Numizmatika antichnogo Prichernomor'ja (Numismatics of Ancient Black Sea Region)*. Kiev: "Naukova dumka", 125—133 (in Russian).
- Pioro, I. S., Gertsen, A. G. 1974. In *Numizmatika i sfragistika (Numismatics and Sigillography)*. Vol. 5. Kiev: "Naukova dumka", 81—90 (in Russian).
- Saprykin, S. Ju. 2005. *Denezhnoe obrashhenie na hore Chersonesa Tavricheskogo v antichnuju jepohu (istoriko-numizmaticheskoe issledovanie) (Money circulation on the chorus of Tauric Chersonese in antiquity (historical and numismatic research))*. Moscow: "Institut vseobshhej istorii RAN" Publ. (in Russian).
- Sidorenko, V. A. 1987. In Ajbabin A. I., Vysotskaja T. N. (ed.). *Materialy k jetnicheskoi istorii Kryma VII v. do n.je. — VII v. n.je. (Materials for the ethnic history of Crimea VII century BCE — VII century CE)*. Kiev: "Naukova dumka", 133—144 (in Russian).
- Sidorenko, V. A. 2001. In *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)* VIII, 436—453 (in Russian).
- Sidorenko, V. A. 2009. In *Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)* XV, 534—549 (in Russian).
- Stoljarik, E. S. 1992. *Ocherki monetnogo obrashhenija Severo-Zapadnogo Prichernomor'ja v pozdnerimskoe i vizantijskoe vremja (konec III — nachalo XIII v.) (Essays on monetary circulation of the Northwest Black Sea in the late Roman and Byzantine period (end of III — the beginning of XIII c.))*. Kiev: "Naukova dumka" Publ. (in Russian).
- Ushakov, S. V. 2010. In Kolesnik, A. V. (ed.). *Arheologicheskij al'manah (Archaeological almanac)*. No 23. Doneck: "Donbass" Publ. (in Russian).
- Choref, M. M. 2013. In *Stratum plus* 4, 191—215 (in Russian).
- Choref, M. M. 2015. In *Evropa (Europa)*. Vol. XIV. No 1—2(1—2). Tjumen: "Tjumenskij gosudarstvennyj universitet" Publ. (in Russian).
- Herzen, A. G. 1995. *Il tesoro di Dolinnoe. Dal Mille al Mille. Tesori e popoli dal Mar Nero*. Milano: "Mondadori Electa", 178—179.
- Mattingly, H., Sydenham, E. A. 1930. *RIC*. Vol. III. Antoninus Pius to Commodus. London: "Spink and Son Ltd."
- Mattingly H., Sydenham E. A. 1936. *RIC*. Vol. IV. Pt. I. Pertinax to Geta. London: "Spink and Son Ltd."
- Mattingly, H., Sydenham, E. A. 1949. *RIC*. Vol. IV. Pt. III. Gordian III — Uranius Antoninus. London: "Spink and Son Ltd."
- Seaby, H. A. 1979. *RSC*. Vol. II. Tiberius to Commodus. A.D. 14—192. London: "Seaby Publications Ltd."
- Seaby, H. A. 1982a. *RSC*. Vol. III. Pertinax to Balbinus and Pupienus, A.D. 192—238. London: "Seaby Publications Ltd."
- Seaby, H. A. 1982b. *RSC*. Vol. IV. Gordian III to Postumus, A.D. 238—268. London: "Seaby Publications Ltd."
- Webb, P. H. 1972. *RIC*. Vol. V. Pt. I. Valerian to Florian. London: "Spink and Son Ltd."

Рис. 1. Денарии Антонина Пия (1) и Септимия Севера (2—4).

Fig. 1. Denarii of Antoninus Pius (1) and Septimius Severus (2—4).

Рис. 2. Антонинианы времен Гордиана III (1—7), Филиппа Араба (8—14), а также Траяна Деция (15—22).

Fig. 2. Antoninians of the times of Gordian III (1—7), Philipp the Arab (8—14), and Trajan Decius (15—22).

Рис. 3. Антонинианы времен правления Требониана Галла (1—4) и императоров дома Валериана (5—8).

Fig. 3. Antoninians of the reign of Trebonian Gallus (1—4) and the emperors of Valerian's house (5—8).